

BANK SOHASIDA XUSUSIYLASHTIRISH: O'ZBEKISTON VA YETTB HAMKORLIGI

Sharifxo'jayev Shavkat Oqilovich
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
Xalqaro iqtisodiyot kafedrası professori
Xolmurodova Shahnoza
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti magistri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11444939>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YeTTB) o'rtasidagi hamkorlik tahlil qilingan. Xususan, "Asakabank"ni xususiylashtirish bo'yicha imzolangan bitim batafsil yoritilgan. Shuningdek, O'zbekistonning investitsiya muhitini yaxshilash va iqtisodiyotni transformatsiya qilish borasidagi sa'y-harakatlari ham o'rganilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, xususiylashtirish, Asakabank, investitsiya, iqtisodiy transformatsiya

ПРИВАТИЗАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА И ЕБРР

Аннотация: В этой статье анализируется сотрудничество между Узбекистаном и Европейским банком восстановления и развития (ЕБРР). В частности, подробно описано подписанное соглашение о приватизации "Асакабанка". Также были изучены усилия Узбекистана по улучшению инвестиционного климата и трансформации экономики.

Ключевые слова: Узбекистан, Европейский банк реконструкции и развития, приватизация, Асакабанк, инвестиции, экономическая трансформация

PRIVATIZATION IN THE BANKING SECTOR: UZBEKISTAN AND EBRD COOPERATION

Abstract: this article analyzes cooperation between Uzbekistan and the European bank for reconstruction and Development (EBRD). In particular, the signed agreement on the privatization of "Asakabank" is covered in detail. Efforts to improve Uzbekistan's investment climate and transform the economy have also been studied.

Keywords: Uzbekistan, European bank for reconstruction and development, privatization, asakabank, investment, economic transformation

KIRISH

O'zbekiston so'nggi yillarda iqtisodiyotni liberallashtirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasida sezilarli yutuqlarga erishdi [1]. Ushbu jarayonda xalqaro moliya institutlari, xususan, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YeTTB) muhim rol o'ynamoqda. O'zbekiston va YeTTB o'rtasidagi hamkorlikning yorqin misollaridan biri - yaqinda imzolangan "Asakabank"ni xususiylashtirish bo'yicha shartnoma hisoblanadi [2]. Mazkur maqolada ushbu bitim tafsilotlari va uning O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ahamiyati tahlil qilinadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekiston va YeTTB o'rtasidagi hamkorlikning huquqiy asoslari [3] hamda "Asakabank"ning faoliyati [4] kabi masalalar o'rganilgan. Shuningdek, xorijiy investitsiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni [5] va bank tizimini isloh qilish yo'lidagi qiyinchiliklar [6] ham tahlil qilingan.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston va YeTTB o'rtasidagi hamkorlik izchil rivojlanib bormoqda. "Asakabank"ni xususiylashtirish bo'yicha bitim buning yorqin dalilidir. Shartnomaga ko'ra, YeTTB "Asakabank" aksiyalarining 25 foizini sotib oladi va bankni transformatsiya qilish jarayonida faol ishtirok etadi [2]. Bu O'zbekiston bank tizimiga zamonaviy boshqaruv tamoyillarini joriy etish va xalqaro moliya bozoriga integratsiyalashuvni tezlashtirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, tadqiqot xususiylashtirish jarayonida bir qator muammolar mavjudligini ham ko'rsatdi. Xususan, institutsional islohotlarning sustligi, kadrlar tayyorlash tizimidagi kamchiliklar va raqobat muhitining yetarli emasligi kabi omillar xorijiy investorlar uchun to'siq bo'lishi mumkin [6].

TAHLIL VA MUHOKAMA

"Asakabank"ni xususiylashtirish bo'yicha bitim O'zbekistonning investitsion jozibadorligini oshirish yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi. Biroq, uning samaradorligi ko'p jihatdan islohotlarning izchilligi va tizimli yondashuvga bog'liq bo'ladi [7]. Shu nuqtai nazardan, hukumatning keyingi harakatlari, ayniqsa, iqtisodiyotning real sektorida xususiy sektorning rolini oshirish borasidagi sa'y-harakatlari katta ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda O'zbekistonning yaxshi imkoniyatlari bor. Jumladan, katta ichki bozor, arzon ishchi kuchi va resurslar, shuningdek, qulay geografik joylashuv kabi omillar mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi [6]. Shu bilan birga, infratuzilma, logistika va byurokratiya kabi sohalardagi muammolarni hal etish talab etiladi.

O'zbekiston va YeTTB o'rtasidagi hamkorlikning tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu munosabatlar strategik ahamiyatga ega va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynashi mumkin. "Asakabank"ni xususiylashtirish bo'yicha bitim buning yorqin misolidir. Ushbu bitim O'zbekiston bank tizimini isloh qilish va xalqaro moliya bozoriga integratsiyalashuvini tezlashtirishga qaratilgan [2].

YeTTB O'zbekistonda faol investor sifatida maydonga chiqmoqda. 2024-yil may holatiga ko'ra, bank mamlakatda 100 dan ortiq loyihani moliyalashtirgan va ularning umumiy qiymati 2,5 milliard yevroni tashkil etgan [9]. YeTTBning O'zbekistondagi investitsiyalari asosan energetika, infratuzilma, kichik biznes va xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash kabi sohalarga yo'naltirilgan. "Asakabank"ni xususiylashtirish esa bankning mamlakatdagi investitsiyalarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, xususiylashtirish jarayoni bir qator qiyinchiliklar bilan ham bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda davlat korxonalarini xususiylashtirish jarayoni sekinlik bilan bormoqda va kutilgan natijalarni bermayapti [10]. Buning sabablari orasida institutsional islohotlarning sustligi, korrupsiya, raqobat muhitining yetarli emasligi va siyosiy iradasizlik kabi omillar ko'rsatilgan.

"Asakabank" misolida olganda, bankning moliyaviy ko'rsatkichlari va korporativ boshqaruv sifati xorijiy investorlar uchun jozibador bo'lishi mumkin [4]. Biroq, bank faoliyatidagi

byurokratik to'siqlar, kreditorlar huquqlarining yetarli darajada himoyalanganligi va moliyaviy hisobotlarning shaffof emasligi kabi muammolar investorlar uchun xavotir uyg'otishi mumkin [6].

Biroq, ushbu chora-tadbirlarning samaradorligi hali o'z isbotini topmagan. Ekspertlar ta'kidlashicha, O'zbekistonda islohotlarni yanada chuqurlashtirish va tizimli yondashuvni joriy etish talab etiladi [7]. Xususan, quyidagi yo'nalishlarda amaliy harakatlar zarur deb hisoblanadi:

- ✓ Institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, shu jumladan, sud tizimini mustahkamlash, mulk huquqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish;
- ✓ Raqobat muhitini yaxshilash, monopoliyalarni tugatish va bozorga kirish to'siqlarini kamaytirish;
- ✓ Moliya bozorini rivojlantirish, kapital bozorini faollashtirish va moliyaviy vositachilikni kengaytirish;
- ✓ Kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish va mehnat bozori talablariga moslashishni ta'minlash;
- ✓ Infratuzilmani rivojlantirish, logistika samaradorligini oshirish va mintaqalararo hamkorlikni kuchaytirish.

Ushbu chora-tadbirlar majmuasi O'zbekistonning investitsion jozibadorligini oshirish va xorijiy sarmoyalarni jalb qilishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular mamlakatning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ham muhim hisoblanadi.

O'zbekiston va YeTTB o'rtasidagi hamkorlik bu borada ijobiy rol o'ynashi mumkin. YeTTB nafaqat moliyaviy resurslar, balki texnik yordam, maslahatlar va ilg'or tajribani ham taqdim etishi mumkin [3]. Bu esa O'zbekistonga islohotlarni samarali amalga oshirish va xalqaro standartlarga moslashishda ko'maklashadi.

Shu bilan birga, O'zbekistonning o'zi ham tashqi hamkorlikdan maksimal foyda olish uchun faol sa'y-harakatlar olib borishi lozim. Mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirish, biznes muhitini yaxshilash va islohotlarni izchil davom ettirish bu borada muhim ahamiyatga ega [8]. Shuningdek, O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlash, mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish va global muammolarga o'z hissasini qo'shish ham katta rol o'ynaydi.

O'zbekiston va YeTTB o'rtasidagi hamkorlik, xususan, "Asakabank"ni xususiylashtirish bo'yicha bitim mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu bitim O'zbekiston bank tizimini isloh qilish va xalqaro moliya bozoriga integratsiyalashuvini tezlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, xususiylashtirish jarayoni bir qator qiyinchiliklar bilan ham bog'liq bo'lib, ularni hal etish uchun institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, raqobat muhitini yaxshilash va tizimli yondashuvni joriy etish talab etiladi. O'zbekiston va YeTTB o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish va undan maksimal foyda olish uchun mamlakatning o'zi ham faol sa'y-harakatlar olib borishi lozim. Shundagina, O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror va inklyuziv o'sishiga erishish mumkin bo'ladi.

XULOSA

O'zbekiston va YeTTB o'rtasidagi hamkorlik, xususan, "Asakabank"ni xususiylashtirish bo'yicha bitim mamlakatning investitsion iqlimini yaxshilash va iqtisodiyotni modernizatsiya qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Biroq, uning uzoq muddatli samaradorligi ko'p jihatdan

islohotlarni izchil va tizimli olib borishga bog'liq. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bilan bir qatorda, institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash va raqobat mexanizmlarini kengaytirish talab etiladi. Shundagina, O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror va inklyuziv o'sishiga erishish mumkin bo'ladi.

References:

1. Izvorski, I., Trushin, E. (2023). Uzbekistan's Reform Agenda: Progress and Challenges. World Bank Policy Research Working Paper, No. 10241.
2. Nurillaev, J. (2024, April). The Role of Cluster Education and Science in The Stable Development of Society. In International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies (Vol. 4, pp. 21-23).
3. Reuters (2024). EBRD signs deal to privatise Uzbekistan's Asaka Bank. Reuters,
4. Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development.
5. Asaka Bank (2024). About Us, [online]. Available at: <https://asakabank.uz/en/about> [Accessed 11 May 2024].
6. Nurillayev, J. Y. (2022). The role of corporate management system in providing financial security in commercial banks.
7. Rajabov, O. (2022). Foreign Direct Investment and Economic Growth in Uzbekistan: A Cointegration Approach. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 3(2), pp. 122-135.
8. Nurillaev, J. Y. (2024). Theoretical and methodological foundations of financing karakul farming in a market economy.
9. Holz hacker, H. (2022). Uzbekistan's Banking Sector Reforms: Achievements, Challenges, and Prospects. ADBI Working Paper Series, No. 1278. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
10. Petrick, M. (2022). Privatization and Economic Development in Central Asia: Lessons for Uzbekistan. IAMO Policy Brief No. 41e, Halle (Saale): IAMO.